

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ ТОННЕЛЕПРОХОДЧЕСКОГО МЕХАНИЗИРОВАННОГО КОМПЛЕКСА «HERRENKNECHT» EPB TYPE D-10

EFFICIENCY OF POWER CONSUMPTION OF THE TUNNELING MECHANIZED COMPLEX «HERRENKNECHT» EPB TYPE D-10

САРИНОВА АРУЖАН,
Университет науки и технологий МИСИС.

SARINOVA ARUZHAN,
MISIS University of Science and Technology.

В статье рассматривается эффективность электропотребления тоннелепроходческого механизированного комплекса при строительстве межстанционных перегонов метрополитена. Обсуждаются основные методические принципы анализа показателей энергоэффективности ведения проходческих работ и соответствующие критерии оценки устойчивого режима электропотребления. Определены статистические показатели процесса электропотребления, вероятностные законы распределения энерготехнологических параметров и соответствующие энергетические характеристики. Приведены результаты анализа динамики электропотребления и прогнозные модели. Даны рекомендации по совершенствованию системы управления режимом электропотребления тоннелепроходческого комплекса. Подчеркивается значимость использования статистических методов анализа режима электропотребления при оценке энергоэффективности технологических процессов производства.

The article discusses the efficiency of power consumption of a tunnel-tunneling mechanized complex in the construction of interstationary ways of the subway. The main methodological principles of the analysis of energy efficiency indicators of tunneling operations and the corresponding criteria for assessing sustainable power consumption are discussed. The statistical indicators of the power consumption process, the probabilistic laws of the distribution of energy technological parameters and the corresponding energy characteristics are determined. The results of the analysis of the dynamics of power consumption and forecast models are presented. Recommendations are given for improving the management system of the power consumption regime of the tunneling complex. The importance of using statistical methods for analyzing the power consumption regime in assessing the energy efficiency of production processes is emphasized.

Ключевые слова: электропотребление, энергоэффективность, подземное строительство, тоннелепроходческий механизированный комплекс, энергоемкость, энерготехнологические характеристики.

Key words: power consumption, energy efficiency, underground construction, tunneling mechanized complex, energy intensity, energy technological characteristics.

В настоящее время Россия вышла и уверенно занимает первое место в мире по объемам и темпам строительства городских подземных коммуникаций, значительную часть которых занимает развитие транспортной сети метрополитена [1; 2].

На сегодняшний день технология городского подземного строительства в основном представляется щитовым методом ведения проходки, а именно использованием тоннелепро-

ходческих механизированных комплексов с грунтопригрузом (*EPB-type*) при строительстве метрополитена. Их основное преимущество – высокая скорость и качество проходки подземных горных выработок большого диаметра [3–6].

Отличительной особенностью щитового метода являются высокая энергоёмкость технологического процесса и существенные затраты энергии на проходку 1 погонного метра проходки которые достигают до 100 кВт·ч/п.м.

На строительстве метрополитена г. Москвы в основном используется щитовая проходка ТПМК производства фирмы «*Herrenknecht*» с диаметром ротора 6 и 13 м и суммарной установленной мощностью до 6 МВт.

В настоящее время в полной мере не решен вопрос обеспечения эффективности электропотребления, при поиске ответа на который следует обратить внимание на все аспекты работы ТПМК, так как они жестко связаны между собой в единую технологическую цепь. Необходимо исследовать режимы электропотребления, установить факторы, оказывающие существенное влияние на энергоэффективность ведения проходческих работ, выявить основные энергоёмкие узлы, разработать рекомендации по управлению энергоэффективностью ТПМК [7–9].

В связи с этим повышение эффективности электропотребления ТПМК при ведении тоннелепроходческих работ при строительстве метрополитена является актуальной научной задачей.

Целью работы является исследование процесса электропотребления для составления рекомендаций по повышению энергоэффективности тоннелепроходческих комплексов в условиях строительства метрополитена.

В процессе исследования эффективности электропотребления тоннелепроходческого механизированного комплекса «*Herrenknecht*» *EPB type D - 10* использовались методы теории электроснабжения предприятий, теоретических методов анализа энергоэффективности, теории вероятностей и математической статистики. При разработке моделей процесса электропотребления ТПМК использовались лицензионные программные пакеты *Statistica*, *Microsoft Office* и *Excel*.

В качестве исходных данных была выборка параметров электропотребления, темпа проходки и объема извлекаемой горной массы при строительстве перегонного тоннеля на участке «Мневники-Терехов» Московского метрополитена. Отличительной особенностью данной выборки является то, что взяты данные при прохождении начиная с 30-го кольца крепи по 101 кольцо. Это обусловлено тем фактором, что на начальном этапе врезки ТПМК энерготехнологические параметры являются нестабильными до тех пор, пока комплекс полностью не передвинется под землю на свою полную длину (55 м), что с учетом ширины кольца 1,8 м соответствует 54 м проходки (30 колец).

На первом этапе был выполнен анализ энерготехнологических параметров работы наиболее энергоёмких установок ТПМК (ротор и транспортный шнек), а также установлены вероятностный законы распределения, характеризующие их режим работы.

Результаты статистического анализа энерготехнологических параметров 70 проходческих циклов (по кольцам – 127,8 м) отображены в табл.1.

Определены: средние M и медианные Me значения, дисперсия D , коэффициенты вариации v , стандартное отклонение σ , асимметрия A и эксцесс E , характеризующие степень отклонения вероятностного закона распределения от нормального. Установлено, что за исключением w_p и $W_{ш}$ остальные анализируемые параметры имеют мультимодальный характер.

На рис. 1 и 2 приведены характерные гистограммы функций плотности вероятностей полного и удельного электропотребления при работе ротора ТПМК, а в табл. 2 приведены соответствующие вероятностные законы распределения по производительности, полному и удельному расходу электроэнергии при работе транспортного шнека.

Таблица 1. Статистические характеристики работы ротора и транспортного шнека ТПМК

Параметр	Описательная статистика							
	<i>M</i>	<i>Me</i>	<i>Mo</i>	<i>D</i>	<i>v, %</i>	<i>σ, о.е.</i>	<i>A, о.е.</i>	<i>E, о.е.</i>
W_p , кВт·ч	2179,4	2192,3	Multiple	222,6	10,2	26,42	0,02	0,36
Q_{zp} , т	320,5	321,0	Multiple	10,8	3,4	1,28	0,09	-0,73
w_p , кВт·ч/т	6,8	6,77	6,68	0,7	10,0	0,08	-0,08	0,41
$W_{ш}$, кВт·ч	851,3	829,0	818,25	85,1	10,0	10,1	0,95	0,81
$w_{ш}$, кВт·ч/т	2,7	2,6	Multiple	0,3	11,9	0,04	1,12	1,61

Рис. 1. Гистограмма функции плотности вероятностей распределения $f(W_p)$

Рис. 2. Гистограмма функции плотности вероятностей распределения $f(E_p)$

Таблица 2. Законы распределения функции плотности вероятности основных энерготехнологических параметров

Параметр	M	Закон распределения	Плотность распределения
W_p , кВт·ч	2179,42	нормальный	$f(W_p) = Norm(W_p; 2179,4; 222,6)$
Q_{rp} , т	320,49	нормальный	$f(Q_{rp}) = Norm(Q_{rp}; 320,49; 10,8)$
w_p , кВт·ч/т	6,80	нормальный	$f(w_p) = Norm(w_p; 6,80; 0,68)$
$W_{ш}$, кВт·ч	851,32	логнормальный	$f(W_{ш}) = Lognorm(W_{ш}; 6,74; 0,967E-1)$
$w_{ш}$, кВт·ч/т	2,66	логнормальный	$f(w_{ш}) = Lognorm(w_{ш}; 0,973; 0,114)$

Анализ гистограмм функций вероятностей распределения энерготехнологических параметров показал, что полный и удельный расход электроэнергии для ротора, а также вес извлекаемой породы подчиняются нормальному закону распределения. Полный и удельный расход электроэнергии для шнека – логнормальному закону распределения.

Рис. 3. Энерготехнологическая характеристика $W_p = f(Q_{rp})$

Рис. 4. Энерготехнологическая характеристика $w_p = f(Q_{rp})$

На втором этапе получены энерготехнологические характеристики, отражающие наличие взаимосвязи между полным и удельным расходом электроэнергии в зависимости от массы извлекаемой породы при прохождении одного кольца.

В качестве примера результаты моделирования энерготехнологических характеристик ротора ТПМК отображены на рис. 3 и 4.

Анализ показал, что энерготехнологические характеристики полного расхода электроэнергии могут быть представлены линейными зависимостями, а энерготехнологические характеристики удельного расхода электроэнергии - экспоненциальными зависимостями (табл. 3).

Таблица 3. Энерготехнологические характеристики ТПМК

Устройство	Параметр	Уравнение	Коэффициент корреляции R
ротор	W_p	$W_p = -761,2 + 8,95Q_{гр}$	0,65
	w_p	$w_p = 94,37e^{-0,0083Q_{гр}}$	-0,56
шнек	$W_{шн}$	$W_{шн} = 413,7 + 1,24Q_{гр}$	0,58
	$w_{шн}$	$w_{шн} = 23,37e^{-0,0068Q_{гр}}$	-0,55

На третьем этапе выполнен анализ динамики и прогнозное моделирование электропотребления ТПМК. Характерный динамический ряд и прогнозная модель электропотребления ротора приведены на рис. 5.

Анализ динамики электропотребления показал, что за время наблюдений амплитудный размах относительно среднего значения $\overline{W_p} = 2179,4$ кВт·ч составил $R_{W_p} = 600$ кВт·ч, при дисперсии $D_{W_p} = 222,6$ кВт·ч и стандартном отклонении $\sigma_{W_p} = 26,42$ кВт·ч.

Так как в динамическом ряду не выявлена сезонная составляющая, то в качестве прогнозной модели использовалось экспоненциальное сглаживание, с глубиной прогноза на 15 колец (27 м), соответствующих максимальной сменной проходке тоннеля с лагом 3 кольца (5,4 м). Анализ автокорреляционной зависимости показал, что колеблемость исследуемого параметра не выходит за пределы диапазона доверительной вероятности $\pm 0,25$, средней погрешностью 3,28 % и средней абсолютной погрешностью 173,16 кВт·ч. В соответствии с критерием Бокса-Льюинга вероятностные значения прогнозной модели по мере увеличения глубины прогноза изменяются от в диапазоне $p = 0,44 - 0,62$, что для данной модели считается приемлемым.

Рис. 5. Прогнозная модель электропотребления ротора ТПМК

Выполненный статистический анализ режима электропотребления ТПМК показал следующее.

1. Современные ТПМК относятся к высокоэнергоемким объектам городского подземного строительства, работающим в круглосуточном режиме в экстремальных горно-геологических условиях с большой нагрузкой на электрические сети.

2. Эффективность электропотребления ТПМК может быть обеспечена за счет стабилизации расхода электроэнергии относительно средних устойчивых режимов работы ротора и транспортного шнека. В качестве рекомендации могут быть использованы рассчитанные средние показатели расхода электроэнергии при проходке 1 кольца в диапазоне стандартного отклонения. При этом необходимо учитывать квалификационный уровень машиниста комплекса, непосредственно управляющего комбайном и осуществляющего оперативный контроль параметров работы его узлов и механизмов.

3. Энерготехнологические характеристики, представляющие собой зависимости полного и удельного расхода электроэнергии от объема извлекаемой массы горной породы, могут быть использованы при разработке и корректировке сменных заданий на проходку, а также при оценке эффективности работы сменных бригад.

4. Прогнозные модели электропотребления могут быть использованы при планировании ТПМК исходя из данных анализа динамики производственного процесса, оперативного контроля нормативных показателей удельного расхода электроэнергии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мартышкин В.В. Моделирование графиков электрической нагрузки и оценка эффективности электропотребления тоннелепроходческого комплекса при строительстве метрополитена // Энергобезопасность и энергосбережение. 2022. № 2. С. 32-36. <https://doi.org/10.18635/2071-2219-2022-2-32-36>.
2. Мартышкин В.В. Комплексная оценка энергоэффективности тоннелепроходческих механизированных комплексов // А.В. Пичуев, В.В. Мартышкин // Технический оппонент. № 2. 2019. С. 26-28.
3. Петров Г.М. Электрификация объектов при строительстве городских подземных сооружений. М.: Издательство «Горная книга». 2011. 552 с.
4. Телегина О.В. Необходимость модернизации исполнительных органов тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК) для сооружения тоннелей // Горный информационно-аналитический бюллетень. № 9. 2014. С. 102-109.
5. Петров Г.М. Электрификация объектов при строительстве городских подземных сооружений. М.: Издательство «Горная книга». 2008. 210 с.
6. Панкратов М. Механизированные тоннелепроходческие комплексы. М.: Мосметрострой, 2012. 217 с.
7. Валиев А.Г., Власов С.Н., Самойлов В.П. Современные щитовые машины с активным пригрузом забоя для проходки тоннелей в сложных инженерно-геологических условиях. М.: ТА Инжиниринг, 2003. 74 с.
8. Research and analysis of the efficiency of power consumption in tunneling sections / V. Petrov, A. Sadridinov, A. Pichuev // Lecture Notes in Electrical Engineering. 2022. Vol. 823. pp. 109-117.
9. Информационно-технический проспект фирмы Herrenknecht. URL: <https://www.herrenknecht.com/en>.

© Сарина А., 2024.